

Administrar o IBS não é o mesmo que fiscalizar o IBS: Sistemas, integração e preparação dos Municípios para Reforma Tributária do Consumo

Darniton Amorim Viana

Auditor Fiscal - Prefeitura de Olinda

<https://orcid.org/0000-0001-7162-7714>

Resumo

A Reforma Tributária do Consumo (RTC), instituída pela Emenda Constitucional n.º 132/2023 e operacionalizada pelas Leis Complementares n.º 214/2025, n.º 225/2026 e n.º 227/2026, impõe aos Municípios uma reconfiguração profunda de suas capacidades sistêmicas e institucionais. Por meio de abordagem qualitativa, analítico-normativa, institucional e propositiva, fundada na leitura sistemática do marco normativo da RTC e em referências comparadas de administrações tributárias da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o presente artigo demonstra que o novo modelo tributário não suprime a competência fiscal municipal, mas cria uma separação funcional nítida entre dois blocos: a administração central do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), conduzida pelo Comitê Gestor do IBS (CGIBS), e a camada local de operação fiscal, que permanece sob responsabilidade de cada ente subnacional. Argumenta-se que os Municípios precisam desenvolver, em etapas progressivas denominadas ondas de desenvolvimento, módulos próprios de inteligência documental, gestão de casos, seleção por risco, conformidade ativa e cobrança administrativa. Sem essa camada local, a competência formal de fiscalizar e cobrar o IBS permanecerá enunciada na lei, mas inoperante na prática. Conclui-se que o planejamento tecnológico e institucional municipal deve evitar dois equívocos simétricos: o maximalismo de tentar reproduzir a arquitetura nacional localmente, e o imobilismo de aguardar passivamente que os sistemas centrais resolvam o que é, por natureza, atribuição do ente local.

Palavras-chave: Reforma Tributária do Consumo; Imposto sobre Bens e Serviços (IBS); Comitê Gestor do IBS; Fiscalização municipal; Sistemas tributários; NFS-e; *Split payment*; Conformidade tributária; Ondas de desenvolvimento.

Administering the IBS Is Not the Same as Auditing the IBS: Systems, Integration, and Municipal Preparation for the Consumption Tax Reform

Abstract

The Consumption Tax Reform (RTC), established by Constitutional Amendment No. 132/2023 and implemented through Complementary Laws No. 214/2025, No. 225/2026, and No. 227/2026, imposes on municipalities a profound reconfiguration of their systemic and institutional capacities. Through a qualitative, analytical-normative, institutional, and propositional approach, grounded in a systematic reading of the RTC legal framework and in comparative references from tax administrations of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), this article demonstrates that the new tax model does not suppress municipal fiscal competence, but rather creates a clear functional separation between two blocks: the central administration of the Tax on Goods and Services (IBS), conducted by the IBS Management Committee (CGIBS), and the local layer of fiscal operation, which remains under the responsibility of each subnational entity. It is argued that municipalities need to develop, through progressive stages referred to as development waves, their own modules for document intelligence, case management, risk-based selection, active compliance, and administrative collection. Without this local layer, the formal competence to audit and collect the IBS will remain stated in law, but inoperative in practice. The article concludes that municipal technological and institutional planning must avoid two symmetrical misconceptions: the maximalism of attempting to reproduce the national architecture locally, and the immobilism of passively waiting for central systems to solve what is, by nature, an attribution of the local entity.

Keywords: Consumption Tax Reform; Tax on Goods and Services (IBS); IBS Management Committee; Municipal tax auditing; Tax systems; NFS-e; *Split payment*; Tax compliance; Development waves.

1 Introdução

A Reforma Tributária do Consumo (RTC) não se limita a substituir siglas ou a reorganizar alíquotas. Ela altera a lógica operacional da administração tributária, especialmente para os municípios. A transição do Imposto Sobre Serviços (ISS) para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) exige uma releitura profunda dos sistemas, dos fluxos de trabalho e das capacidades institucionais que um ente local precisa manter para exercer, com efetividade, suas competências constitucionais.

A leitura sistemática da Emenda Constitucional nº 132 (Brasil 2023), da Lei Complementar nº 214 (Brasil 2025), da Lei Complementar nº 225 (Brasil 2026a), e da Lei Complementar nº 227 (Brasil 2026b), revela que o novo modelo desloca o eixo da fiscalização de um ambiente fortemente local, fragmentado e apoiado em obrigações acessórias dispersas, para uma arquitetura integrada, compartilhada e intensiva em fluxos digitais padronizados.

O IBS opera em torno de cadastro com identificação única, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) padronizada, apuração assistida, mecanismos de autorregularização, Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) unificado e estruturas centralizadas de cobrança e dívida ativa.

O ponto central, contudo, exige precisão conceitual que nem sempre tem estado presente no debate público. A reforma não atribui ao Município a tarefa de desenvolver toda a infraestrutura sistêmica nacional do IBS, tampouco esvazia suas competências tradicionais de fiscalização, lançamento e cobrança. O que emerge do novo arranjo é uma separação funcional mais nítida entre dois grandes blocos sistêmicos: a administração central do imposto, concentrada no Comitê Gestor do IBS (CGIBS), e a camada municipal de operação fiscal, que continua sob responsabilidade de cada ente subnacional.

Em outros termos: administrar o IBS não é o mesmo que fiscalizar o IBS. Essa distinção estrutura o presente artigo e dela decorrem consequências práticas imediatas para o planejamento tecnológico e institucional das administrações tributárias municipais. O objetivo não é oferecer inventário de ferramentas, mas uma leitura tecnicamente orientada e juridicamente ancorada sobre a separação entre os dois blocos e sobre quais sistemas o Município precisará manter, adaptar ou construir para atuar com efetividade no ambiente da RTC.

2 Metodologia e abordagem analítica

O presente artigo adota uma abordagem qualitativa, de natureza analítico-normativa, institucional e propositiva. O objetivo não é realizar mensuração estatística, teste empírico de hipóteses ou estudo de caso de um Município específico, mas examinar, a partir do marco normativo da Reforma Tributária do Consumo, quais capacidades institucionais

e sistêmicas passam a ser necessárias para que os Municípios exerçam, com efetividade, suas competências de fiscalização, lançamento, cobrança administrativa e conformidade no ambiente do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

A análise desenvolve-se em três eixos complementares. O primeiro eixo consiste na leitura sistemática da Emenda Constitucional n.º 132/2023 e das Leis Complementares n.º 214/2025, n.º 225/2026 e n.º 227/2026, com atenção especial à repartição funcional entre a administração central do IBS, atribuída ao Comitê Gestor do IBS (CGIBS), e a camada local de atuação fiscal preservada aos entes subnacionais. Esse eixo permite delimitar juridicamente a distinção central do trabalho: administrar o IBS, em sentido sistêmico e centralizado, não se confunde com fiscalizar, lançar, cobrar e promover conformidade no plano municipal.

O segundo eixo corresponde à análise institucional da transição entre o modelo operacional do Imposto Sobre Serviços (ISS) e o novo ambiente do IBS. Nesse ponto, examinam-se as consequências práticas da padronização documental, da integração nacional de dados, do Domicílio Tributário Eletrônico, da apuração assistida, do registro compartilhado de procedimentos e dos mecanismos de conformidade para a organização interna das administrações tributárias municipais. A partir dessa leitura, o artigo identifica riscos, lacunas e necessidades de adaptação dos sistemas locais.

O terceiro eixo possui caráter propositivo e técnico-aplicado. Com base na análise normativa e institucional, são organizados os componentes essenciais de uma camada municipal de operação fiscal, incluindo inteligência documental, seleção e priorização por risco, gestão de casos fiscais, cobrança administrativa, conformidade ativa e integração com a Procuradoria. A experiência comparada de administrações tributárias descrita em estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é utilizada como referência auxiliar, não para transpor modelos estrangeiros de forma automática, mas para evidenciar tendências contemporâneas de integração, gestão de casos, antecipação da conformidade e uso estratégico de dados na administração tributária.

Dessa forma, a metodologia adotada combina interpretação normativa, análise institucional e construção propositiva de arquitetura fiscal municipal. O resultado esperado é oferecer um quadro analítico capaz de orientar gestores tributários, auditores fiscais e formuladores de políticas públicas na preparação progressiva dos Municípios para o novo regime do IBS, evitando tanto a tentativa de reproduzir localmente a infraestrutura central do imposto quanto a postura passiva de aguardar que os sistemas nacionais resolvam atribuições que permanecem, por natureza, vinculadas à atuação fiscal local.

3 Dois blocos, uma arquitetura

A EC 132, ao introduzir o art. 156-B, conferiu ao CGIBS posição central na administração do novo tributo. Esse dispositivo atribui ao Comitê Gestor as responsabilidades

por editar regulamento único, uniformizar interpretações legais, arrecadar o IBS, realizar compensações, distribuir a receita entre os entes federativos e decidir sobre contencioso administrativo.

A LC 227, em seu art. 2º, operacionaliza essa diretriz, prevendo que Estados, Distrito Federal e Municípios exercerão, de forma integrada e exclusivamente por meio do CGIBS, competências administrativas relativas ao IBS. Ao mesmo tempo, o § 1º, inciso VI, alíneas "a" e "b" do mesmo artigo preserva às administrações tributárias locais a fiscalização, o lançamento, a cobrança e a representação administrativa. O resultado desse arranjo é o surgimento de duas infraestruturas sistêmicas complementares (Bevilacqua; Fonseca 2024).

O bloco central, sob condução do CGIBS e, em certos pontos, em articulação com a Receita Federal do Brasil (RFB), concentra as funções estruturantes do imposto: cadastro único; sistemas de emissão e circulação de documentos fiscais; plataforma de arrecadação e distribuição; infraestrutura do split payment; contencioso administrativo e controle centralizado de inscrições em dívida ativa. O Município não é o responsável por construir ou gerir esse núcleo, e qualquer tentativa de replicá-lo localmente seria incompatível com o desenho constitucional e produziria sobreposição institucional e desperdício de recursos.

O bloco local, por sua vez, é o espaço legítimo e insubstituível de atuação municipal. Nele se inserem a fiscalização, o lançamento, a cobrança administrativa, a gestão de procedimentos, a conformidade e a integração com a Procuradoria. Esse bloco não é residual. Ele é o canal pelo qual o Município transforma os dados e eventos produzidos pela infraestrutura nacional em ação fiscal concreta sobre seu território.

A Figura 1 representa essa separação, evidenciando ambos os blocos e a posição do ente municipal como consumidor qualificado da infraestrutura central.

Figura 1. Arquitetura sistêmica do IBS: bloco central e bloco local

Fonte: elaboração do autor com base na EC 132/2023, LC 214/2025 e LC 227/2026.

A infraestrutura central do IBS, operada pelos serviços sistêmicos do CGIBS, forma a base a partir da qual os sistemas municipais de operação fiscal constroem sua inteligência, inteligência documental, malha de inconsistências, gestão de casos e cobrança administrativa, cujos resultados chegam, finalmente, aos usuários da administração local: o auditor fiscal; o gestor tributário; a Procuradoria e o contribuinte.

Essa separação revela um princípio organizador fundamental: o Município não administra o IBS em sentido central, mas precisa gerir, com crescente sofisticação tecnológica, a sua própria capacidade de agir no ecossistema nacional do imposto. Quanto melhor for essa camada local, maior será a efetividade fiscal do ente local.

4 O que muda para a fiscalização municipal

A distinção entre os dois blocos fica mais clara quando se comparam os ambientes operacionais do ISS e do IBS. No regime do ISS, o Município operava com autonomia local mais ampla, cadastros mais dispersos, documentação predominantemente municipal e baixo grau de interoperabilidade. No IBS, o cenário se inverte em pontos decisivos: integração nacional; padronização documental; função constitutiva mais intensa do documento fiscal e da apuração assistida; coordenação federativa e elevada dependência de interoperabilidade. Essas mudanças não são meramente formais. Elas alteram o próprio modo pelo qual a fiscalização municipal precisa ser organizada, instrumentalizada e executada.

Essa alteração não significa, entretanto, que o Município deixe de ocupar posição relevante na administração do IBS. A infraestrutura nacional concentra funções de padro-

nização, registro, arrecadação, distribuição e coordenação, mas a atuação fiscal concreta continua a exigir capacidade municipal própria. A Tabela 1 sintetiza essa repartição funcional entre o CGIBS e os Municípios.

Tabela 1. Distribuição de competências administrativas: CGIBS e Município

Função / atividade	CGIBS	Município
Regulamento único	Titular	—
Cadastro único de contribuintes	Titular	Consulta
NFS-e — padrão nacional e emissão	Titular	Adota
Arrecadação centralizada e <i>split payment</i>	Titular	Consulta
Apuração assistida e pré-preenchimento	Titular	Consome
Distribuição de receitas entre entes	Titular	Beneficiário
DTE unificado	Titular	Integra
Contencioso administrativo	Titular	Representação
Inscrição em dívida ativa do IBS	Titular	Compartilhada
Fiscalização e lançamento	Coordena	Titular
Cobrança administrativa	Apoia	Titular
Seleção e malha de inconsistências	Dados	Titular
Gestão de casos fiscais	Registro	Titular
Programas de conformidade	Moldura	Titular
Integração com Procuradoria	—	Titular

Fonte: elaboração do autor. Base normativa: EC 132/2023, art. 156-B; LC 214/2025; LC 227/2026, art. 2º e § 1º, VI.

4.1 A nova base informacional da fiscalização

A mudança mais sensível está no papel do documento fiscal eletrônico. O art. 60, § 1º, da LC 214 estabelece que as informações constantes do documento fiscal eletrônico possuem caráter declaratório e constituem confissão do valor devido do IBS nele consignado. O documento deixa de ser apenas um insumo de auditoria posterior e passa a integrar a própria base jurídica da exigência tributária.

Sobre essa base, dois institutos ampliam e reconfiguram o alcance informacional da

fiscalização municipal. O art. 62 da LC 214 determina que os Municípios adotarão o padrão nacional da NFS-e: a experiência local acumulada não desaparece, mas precisa ser reconfigurada para um ambiente documental interoperável.

O DTE, disciplinado no art. 332 e § 5º do art. 59 da LC 214, com ajustes dados pela LC 227, torna-se unificado, no âmbito do IBS, e obrigatório para pessoas jurídicas sujeitas ao CNPJ, exigindo dos Municípios capacidade de integrar esse canal a seus próprios processos de fiscalização, cobrança e relacionamento com o contribuinte.

A fiscalização municipal, portanto, não poderá permanecer apoiada em rotinas retrospectivas e manuais. Ela precisará acompanhar o ciclo declaratório do IBS de forma mais próxima ao evento, entendendo como documento, apuração, eventual divergência e exigibilidade do crédito se articulam em ambiente digital.

4.2 A nova lógica de atuação: coordenação e conformidade

Se a base informacional se transforma, a lógica de atuação do fisco também. O inciso II do art. 325 da LC 214 introduz o registro eletrônico compartilhado do início e do resultado das fiscalizações e o § 3º, do art. 4º da LC 227 possibilita a existência de administração tributária titular e cotitular do procedimento fiscal.

Além disso, o art. 3º da LC 227 estabelece que os Municípios poderão fiscalizar sujeitos passivos em seu território e em outras localidades quando houver operações a eles destinadas. Portanto, nesse cenário, o isolamento operacional que caracterizava a fiscalização do ISS torna-se estruturalmente inviável.

A experiência da própria administração tributária federal brasileira ilustra esse ponto: a Receita Federal do Brasil identificou que a atuação isolada de unidades especializadas — investigação, análise de risco e execução — limitava severamente a efetividade fiscal em esquemas complexos, e passou a adotar modelo de integração plena entre essas unidades, com controle centralizado e visão coordenada sobre os casos (OECD 2025, box 2.2).

A LC 225, em seu art. 3º, acrescenta outra dimensão: a atuação do fisco não se esgota na lógica clássica do auto de infração seguido de contencioso e cobrança. O ambiente do IBS exigirá sistemas capazes de identificar inconsistências precoces, acompanhar regularizações, controlar prazos, monitorar aderência e registrar trajetórias de conformidade.

Essa reorientação não é exclusividade do modelo brasileiro. A experiência comparada documenta movimento análogo: administrações tributárias de países da OCDE têm deslocado progressivamente os controles de conformidade para fases anteriores ao lançamento — registro, declaração e pagamento —, reduzindo a dependência de auditorias posteriores e interceptando erros e inconsistências ainda na fase declaratória (OECD 2025, box 4.3).

Esse espaço, o da conformidade ativa, não será suprido automaticamente pela infraestrutura central. Ele dependerá da capacidade de cada município de converter a nova moldura legal em rotina administrativa efetiva.

5 O ponto de partida: o que o Município já sabe e o que precisa transformar

Antes de definir o que construir, é necessário reconhecer de onde se parte. Os municípios brasileiros não chegam ao IBS como uma folha em branco. Chegam com diferentes volumes de experiência acumulada na administração do ISS — e é sobre esse patrimônio, não apesar dele, que a adaptação ao novo regime deverá ser construída.

A transição para o IBS não elimina a relevância da experiência acumulada no ISS, como a leitura de cadeias de serviços, a identificação de subfaturamento, o acompanhamento de retenções e o manejo da cobrança administrativa. O erro estaria em imaginar que esse patrimônio pode ser transplantado, sem mediações, para o novo regime — ou, no extremo oposto, que ele se torna irrelevante diante da nova infraestrutura nacional.

O que a reforma exige é a transformação desse saber histórico em inteligência fiscal compatível com uma infraestrutura mais digital, compartilhada e orientada por evento. O auditor que antes operava com consulta local, banco de dados municipal e procedimento isolado precisará atuar em ambiente no qual documento fiscal, apuração assistida, evento de pagamento, comunicação eletrônica e registro compartilhado compõem uma cadeia mais ampla.

Essa constatação tem uma consequência prática direta: os Municípios partem de níveis muito distintos de preparação. Um Município com secretaria tributária estruturada, NFS-e própria e equipe de auditores experientes enfrenta um desafio de reconfiguração. Já um ente com quadro reduzido e sistemas precários enfrenta um desafio de construção (Silva 2026).

É natural que cada ente federativo inicie sua trajetória em pontos distintos. O que é uniforme, porque decorre da lei, é a direção: todos os municípios, independentemente do porte, precisarão integrar-se ao ambiente central do IBS, reorganizar seus fluxos internos e desenvolver, na medida de sua capacidade, uma camada própria de operação fiscal.

6 A camada municipal de operação fiscal

Como já delineado no presente trabalho, a centralidade do CGIBS não torna residual a atuação municipal. Ao contrário, torna ainda mais estratégica a existência de uma camada local de operação fiscal. A infraestrutura do CGIBS entregará dados, eventos e trilhas em escala e velocidade inéditas.

Sem sistemas locais aptos a consumir, interpretar e converter esses insumos em ação fiscal, o ente municipal receberá um volume de informação que não conseguirá usar. A competência formal de fiscalizar, lançar e cobrar permanecerá na lei, mas a capacidade real de exercê-la estará comprometida.

A Figura 2 representa o fluxo operacional da camada municipal, desde a recepção dos

dados produzidos pelo ambiente nacional até a cobrança e o encaminhamento à dívida ativa.

Figura 2. Fluxo operacional da camada municipal de operação fiscal

Fonte: elaboração do autor.

Cada etapa desse fluxo corresponde a uma necessidade sistêmica concreta. Sem um módulo de inteligência documental, o Município não consegue transformar o volume de NFS-e e eventos de apuração em sinais fiscalmente relevantes — os dados chegam, mas não geram ação. Sem um motor de seleção e risco, a fiscalização recai sobre o critério individual do auditor, com baixa reprodutibilidade e alto custo de oportunidade.

Sem gestão de casos, os procedimentos se perdem em e-mails, planilhas e memória

institucional que desaparecem com a rotatividade de pessoal. A experiência comparada ilustra o que essa capacidade representa na prática: a administração tributária australiana desenvolveu um painel centralizado de gestão de casos que integra dados de múltiplos sistemas — arquivos de declaração, sistemas de perfilagem e histórico de procedimentos — permitindo ao auditor acompanhar casos, receber alertas automáticos sobre ações dos contribuintes e compartilhar informações entre equipes sem depender de canais informais (OECD 2025, box 6.3).

Sem painel de cobrança, o crédito constituído envelhece sem priorização estratégica até chegar à procuradoria já desvalorizado. Sem sistema de conformidade, o Município perde a oportunidade de utilizar, em momento anterior ao litígio, os instrumentos de conformidade e regularização viabilizados pela LC 225. A Tabela 2 apresenta os módulos essenciais que compõem a camada municipal de operação fiscal, relacionando cada componente funcional à sua finalidade administrativa e ao risco institucional decorrente de sua ausência.

Tabela 2. Módulos essenciais da camada municipal de operação fiscal

Módulo	Função	Risco na ausência
Inteligência documental	Processa NFS-e e eventos de apuração; identifica padrões e anomalias relevantes	Dados chegam sem gerar ação; volume inviabiliza análise manual
Motor de seleção e risco	Prioriza contribuintes e operações para fiscalização com base em critérios objetivos	Fiscalização dependente do critério individual; baixa reprodutibilidade
Gestão de casos fiscais	Controla procedimentos, prazos, evidências e histórico de cada caso	Perda de integridade processual; memória institucional apagada pela rotatividade
Painel de cobrança	Prioriza créditos constituídos; monitora prazo prescricional; organiza recuperação	Crédito envelhece sem priorização; procuradoria recebe estoque desvalorizado
Sistema de conformidade	Monitora trajetórias; dispara alertas; gerencia programas de regularização (LC 225)	Município perde atuação preventiva; reage somente após inadimplência consolidada
Integração DTE	Consome dados do ambiente nacional; registra atos fiscais no sistema compartilhado	Desconexão do ecossistema; incapacidade de exercer cotitularidade fiscal

Fonte: elaboração do autor.

Nenhum desses módulos pretende replicar o núcleo transacional do IBS. Todos dependem da infraestrutura central, mas agregam sobre ela a camada de inteligência e gestão que converte dados nacionais em ação fiscal local. A distinção é essencial: o CGIBS produz os insumos; o Município precisa ter a estrutura para utilizá-los.

7 Ondas de desenvolvimento: uma rota para a adaptação municipal

A adaptação municipal ao IBS deverá ocorrer em etapas, pois os sistemas envolvidos têm graus distintos de centralização, maturidade e urgência. A organização do esforço de adaptação em ondas de desenvolvimento, ilustrada na Figura 3, permite ao Município

planejar investimentos com racionalidade, evitar tanto o maximalismo quanto o imobilismo e estruturar uma trajetória progressiva de transformação.

As ondas não são estanques nem universalmente simultâneas. Municípios com maior capacidade institucional poderão avançar mais rapidamente para a segunda e terceira ondas; municípios menores talvez precisem de apoio externo, consórcios ou soluções compartilhadas para completar até mesmo a primeira. O que importa é que a sequência reflita prioridade real: nenhuma onda posterior faz sentido sem a anterior estar minimamente estabelecida.

Figura 3. Ondas de desenvolvimento – rota de adaptação municipal ao IBS

Fonte: elaboração do autor.

7.1 Onda 1 — Integração fundacional

A primeira onda é obrigatória para todos os municípios, independentemente do porte, e depende predominantemente da infraestrutura central do IBS. Nela, os Municípios deverão concentrar esforços em integração, consulta, visualização e consumo operacional dos sistemas do CGIBS. Isso inclui adaptação ao cadastro único do IBS, conexão com o ambiente documental padronizado, integração com o DTE e reorganização dos fluxos locais para acompanhar a nova lógica declaratória da apuração. O foco municipal nesta fase é garantir aderência, interoperabilidade e capacidade básica de uso.

Para municípios de menor porte, esta onda pode ser a mais desafiadora — não porque seja tecnicamente complexa, mas porque exige decisão política, alocação de pessoal e, em muitos casos, contratação ou atualização de sistemas. Órgãos de integração e desenvolvimento municipal podem desempenhar papel relevante aqui, seja na orientação técnica, seja na articulação de soluções compartilhadas entre municípios de perfil semelhante.

7.2 Onda 2 — Operação híbrida

A segunda onda é operacional e híbrida. A espinha dorsal continua sendo o CGIBS, mas cresce expressivamente a necessidade de módulos municipais próprios. É nessa fase que se tornam mais relevantes a análise de divergências de apuração, a gestão de casos fiscais, a leitura dos impactos do split payment sobre a fiscalização, a reconciliação entre eventos documentais e financeiros e a atuação coordenada com outros entes. Em termos práticos, é o momento em que o Município deixa de ser usuário passivo dos dados estruturados do ambiente nacional e passa a organizá-los em inteligência operacional própria.

A dependência intermediária do CGIBS nesta fase significa que o Município não opera de forma autônoma, mas tampouco pode delegar ao CGIBS o que é essencialmente seu: a decisão de fiscalizar, selecionar, instruir e cobrar. Municípios que chegarem à segunda onda com equipes capacitadas e fluxos internos reorganizados terão condição de exercer essa autonomia com efetividade.

7.3 Onda 3 — Escala e maturidade municipal

A terceira onda é a que mais claramente expressa a vocação própria do Município no novo ambiente tributário. É nessa fase que a administração local desenvolve capacidades próprias: seleção orientada por risco, malhas de inconsistência, programas de conformidade, cobrança administrativa inteligente, integração avançada com a Procuradoria e, quando houver maturidade, ambientes analíticos voltados à identificação de vínculos econômicos e perfis de risco.

A LC 225, ao abrir espaço para programas de conformidade, planos de regularização e disciplina local em torno de comportamentos reiterados de inadimplência, demonstra que essa camada de maturidade não será suprida automaticamente pela infraestrutura central. Ela depende da capacidade de cada Município de transformar a nova moldura legal em rotina administrativa efetiva e orientada por dados. Municípios de maior porte, com receita e estrutura suficientes, podem e devem ambicionar essa fase ainda durante o período de transição.

8 Conclusão

A principal lição institucional da Reforma Tributária do Consumo, para os Municípios, é que a centralização da administração do IBS não equivale à supressão da fiscalização municipal. A EC 132, e as Leis Complementares nº 214, nº 225, e nº 227, desenham um modelo em que o CGIBS assume a condução do núcleo integrador do IBS, enquanto as administrações tributárias locais continuam responsáveis pela atuação fiscal concreta, pela cobrança administrativa e pela articulação com as Procuradorias.

O planejamento tecnológico municipal deve evitar dois equívocos simétricos. O primeiro é o maximalismo: tentar reproduzir localmente toda a arquitetura nacional do IBS, o que seria incompatível com o arranjo constitucional e desperdício de recursos. O segundo é o imobilismo: imaginar que a infraestrutura central do CGIBS resolverá, sozinha, a atividade fiscal local, aguardando passivamente que os sistemas nacionais entrem em operação para só então pensar nos sistemas internos. Esse segundo equívoco é o mais perigoso, porque é o mais confortável.

O IBS entrará em vigência com uma infraestrutura central em construção e Municípios em estágios muito distintos de preparo. Os que chegarem à nova fase com integração estabelecida, fluxos internos reorganizados e ao menos os rudimentos de uma camada própria de operação fiscal terão condição de exercer suas competências constitucionais com efetividade desde o início. Os que esperarem o sistema nacional estar pronto para começar a pensar nos seus sistemas locais descobrirão, tarde demais, que a janela de adaptação já fechou.

A pergunta operacional que cada gestor municipal precisa responder agora não é qual sistema o CGIBS vai entregar? — essa é uma questão para acompanhar, não para decidir. A pergunta é: o que a administração tributária municipal precisa fazer, nos próximos doze a vinte e quatro meses, para estar apta a consumir os dados do ambiente nacional e convertê-los em fiscalização, lançamento e cobrança efetivos? É dessa pergunta, respondida com honestidade sobre a capacidade atual de cada ente, que deve partir o planejamento.

Conflito de interesses

O autor declara não haver conflito de interesses relacionado à elaboração, ao conteúdo ou à submissão deste manuscrito.

Declaração de dados da pesquisa

Os dados de pesquisa utilizados neste artigo estão contidos no próprio manuscrito. O trabalho possui natureza qualitativa, analítico-normativa, institucional e propositiva, não tendo utilizado base de dados empírica própria, banco de dados original, entrevistas, experimentos ou conjunto de dados autônomo passível de depósito em repositório externo.

As fontes que fundamentam a análise correspondem a normas jurídicas, documentos públicos e referências bibliográficas indicadas ao longo do texto e na seção de referências. Desse modo, os dados necessários à compreensão, verificação e reprodução argumentativa do estudo encontram-se descritos e citados no próprio manuscrito.

Referências

BEVILACQUA, Lucas; FONSECA, Rafael. O Comitê Gestor do imposto sobre bens e serviços (IBS) sob a perspectiva do federalismo fiscal brasileiro. *In:*

SCAFF, Fernando Facury *et al.* (ed.). **Reforma tributária do consumo no Brasil: entre críticos e apoiadores**. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2024. p. 401–413.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023.**

[*S. l.: s. n.*], 2023. Diário Oficial da União. Altera o Sistema Tributário Nacional e institui diretrizes para a Reforma Tributária do Consumo.

BRASIL. **Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.** [*S. l.: s. n.*], 2025.

Diário Oficial da União. Institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), e dispõe sobre normas gerais correlatas.

BRASIL. **Lei Complementar nº 225, de 8 de janeiro de 2026.** [*S. l.: s. n.*], 2026.

Diário Oficial da União. Institui o Código de Defesa do Contribuinte e dispõe sobre diretrizes de conformidade, transparência e garantias.

BRASIL. **Lei Complementar nº 227, de 13 de janeiro de 2026.** [*S. l.: s. n.*], 2026.

Diário Oficial da União. Institui o Comitê Gestor do IBS (CGIBS) e dispõe sobre coordenação federativa, administração e processos relacionados ao IBS.

OECD. **Tax Administration 2025: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies**, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cc015ce8-en>. [*S. l.*]: OECD Publishing, 2025.

SILVA, Frederico de Alcantra e. Reforma tributária e sustentabilidade fiscal dos municípios: impactos da transição do ICMS/ISS para o IBS na arrecadação e capacidade de investimento. **Cadernos de Finanças Públicas**, Tesouro Nacional, Brasília, 2026. Inclui Índice de Dependência Tributária Municipal (IDTM) e simulações prospectivas para 2025–2032. Disponível em:

<https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/286>.